

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Санкт-Петербургские научные чтения – 2017

6-8 декабря

Тезисы

**Санкт-Петербург
2017**

сложных видах аномалии рефракции.

Эфендиева М.Х., Пупышева А.Д.

ТОЛЩИНА ХОРИОИДЕИ ПРИ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ

(научный руководитель - член-корр. РАН, проф. Аветисов С.Э., д.м.н. Будзинская М.В.)

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
Москва, Российская Федерация

Введение. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и глаукома – заболевания глаз, которые протекают с изменениями в хориоидальных сосудах, обеспечивающих питание наружных слоёв сетчатки и зрительного нерва. Нарушение метаболической функции зачастую приводит к дегенеративным заболеваниям сетчатки.

Цель. Провести сравнительный анализ толщины хориоидеи у пациентов с сухой формой ВМД и первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).

Материалы и методы. Были обследованы 3 группы пациентов (47 человек, 68 глаз): 24 глаза с сухой формой ВМД (1 группа), 28 глаз с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ (2 группа) и 16 здоровых глаз (3 группа). Для характеристики «общей» толщины хориоидеи использовали результаты 14 измерений, выполненных на томографе «SPECTRALIS®» (Heidelberg Engineering, Германия) в стандартном режиме и режиме исследования хориоидеи (EDI). Математическая и статистическая обработка полученных в ходе исследований данных проводилась с использованием стандартных пакетов программы SPSS 19.0.

Результаты. Средняя толщина хориоидеи в группе здоровых лиц составила $311,96 \pm 11,07$ мкм, что было сопоставимо с данными в группе с сухой ВМД – $213,93 \pm 16,65$ мкм. Было выявлено статистически достоверное ($p \leq 0,05$) уменьшение средней толщины хориоидеи в группе с сочетанием ВМД и ПОУГ – $186,17 \pm 11,49$ мкм.

Выводы. Была выявлена достоверная тенденция к уменьшению толщины сосудистой оболочки в группе с сочетанием ВМД с ПОУГ по сравнению с группой пациентов с сухой ВМД и контрольной группой.

Патоморфология

Vukovic M., Zoric J., Maletin M.

PAPILLARY CARCINOMA OF THE THYROID GLAND – FEATURES AND ASSOCIATED PATHOLOGY

(Scientific Coordinator- MD Tanja Lakic)

Faculty of Medicine University of Novi Sad
Novi Sad, Serbia

Introduction. Papillary carcinoma is the most common malignant tumor of the thyroid gland, which is clinically manifested as painless and (im)palpable node in the glandular parenchyma.

Purpose of investigation. Analysis of demographic features of the patients with papillary thyroid carcinoma, localization and histomorphology characteristics as well as associated pathology.

Materials and methods. Retrospectively, we analyzed the medical records of the 38 patients, to whom pathohistological diagnosis of papillary thyroid carcinoma was given in the period from January 2011 to December 2015 at the Center for Pathology and Histology of Clinical Center of Vojvodina in Novi Sad.

Results. Pathohistologically was verified 38 papillary carcinoma of the thyroid gland, among 71.05% were females. The average age of patients was 50 years. In our study the average tumor size was 12.4 mm, while it was some larger in male patients (13.7 mm) compared to female (11.1 mm). Tumor node was more frequent in the right lobe (34.21%). In 34.21% of patients was found coexistence of the goiter, 18.42% had associated Hashimoto's thyroiditis, while 10.52% had associated adenoma of the thyroid gland.

Conclusions. Papillary carcinoma is 2.5-3 times more frequent in females, usually in the second half of the 5th decade of life, while the males suffer at some later ages. The largest number of patients belong to stage T1, while the most frequent associated disease is goiter. Thyroidectomy with pathohistological TNM staging is imperative for continued adequate clinical treatment and monitoring of patients.

Maletin M., Vukovic M.

ANATOMIC CHARACTERISTICS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF FORAMEN VESALIUS

(Scientific Coordinator- MD PhD Associate Professor Dusica Maric)

Faculty of Medicine University of Novi Sad

Novi Sad, Serbia

Introduction. Foramen Vesalius is a variable foramina located at base of the skull, anteromedial to the foramen ovale and lateral to the foramen rotundum. This foramen gives passage to an emissary vein that connects cavernous sinus with pterygoid venous plexus. In different pathological conditions which results with increased intracranial pressure, emissary veins become important drainage system.

Purpose of investigation. The aim of the research was to determine the frequency of foramen Vesalius in adults, in depending on the operating gender. In addition to this, the goal is to determine the number of foramina, it's distribution in relation to the side of the skull, and determining the diameter of the foramina.

Materials and methods. Retrospectively, we analyzed digital data of CT scans of adult persons paranasal sinuses form digital archive of the Center of Radiology, Clinical Centar of Vojvodina. This digital data were analyzed in PACS software system using the axial CT sections thickness 1mm in H60s resolution. The study included 500 patients, of whom 250 were male and 250 were female.

Results. Foramen Vesalius was present in 67.6% of subjects and absent in 32.4% of respondents. Incidence of bilateral and unilateral foramen Vesalius was 50.9% and 49.1% respectively. The mean diameter of foramina in male subjects was 1.75 ± 0.59 mm, and 1.56 ± 0.48 mm in female subjects.

Conclusions. Foramen of Vesalius was present in 67.6% of subjects. There was no statistically significant difference in the incidence of foramina in relation to gender. The presence of foramen Vesalius is very important to neurosurgeons because during some surgical procedures such as percutaneous trigeminal rhizotomy needle can accidently pass through this foramina and damage present blood vessels, which result with intracranial bleeding.

Баркова М.А.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

(научный руководитель - доц. Чуносова Т.Н.)

Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В связи с ростом выполнения хирургических манипуляций на желчевыводящих путях крайне важно учитывать их вариабельность строения, для снижения уровня врачебных ошибок и осложнений.

Цель. Изучение различных вариантов строения желчевыводящих путей.

Материалы и методы. Были изучены 12 рентгенограмм и 7 препаратов желчного пузыря и желчевыводящих путей, полученных от людей обоего пола и разного возраста, погибших от причин, не связанных с заболеваниями гепатобилиарной системы. Методы исследования включали препарирование, морфометрию и анализ рентгенограмм.

Результаты. В результате исследования препаратов было выявлено, что желчный пузырь в среднем имеет длину 5,4 см и ширину 3 см; общий печеночный проток имеет длину 2,3 см; пузырный проток имеет длину 2,5 см; общий желчный проток имеет длину 7 см. При этом в одном случае длина и ширина желчного пузыря отличалась от других она составила 8 см и 4,5 см соответственно, в другом наоборот лишь 3,7 см по длине и 2 см по ширине. На одном из препаратов был выявлен дополнительный пузырный проток, длина которого 3,6 см, что является аномалией. Последние были выявлены при изучении рентгенограмм желчевыводящих путей, такие как удвоенный желчный проток, удвоенный желчный пузырь, двойной перегиб желчного пузыря и кистозное расширение внутрпеченочных желчных протоков.

Выводы. Полученные результаты показали достаточно высокую вариабельность строения желчевыводящих путей, что необходимо учитывать при диагностике и хирургическом лечении.

Васильев С.В., Лобзин А.А., Минаева А.А.

АУТОВЕНОЗНАЯ ПЛАСТИКА АРТЕРИЙ ПРИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИИ

(научный руководитель - проф. Купатадзе Д.Д.)

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Повреждение артерий у детей требующие проведения аутовенозной пластики встречаются